

ВАРИАНТНАЯ АНАТОМИЯ ФОРМИРОВАНИЯ АРТЕРИАЛЬНОЙ ЛАДОННОЙ ДУГИ

Шералиев К.С.

Доц. Университет Алфраганус Кафедра “Медицина” модуль анатомия

E-mail: kambaralisheraleiev@gmail.com

<https://doi.org/10.5281/zenodo.17550174>

Актуальность. Артериальное кровоснабжение кисти осуществляется локтевыми и лучевыми артериями, ветви которых соединяясь образуют поверхностную и глубокую ладонные артериальные дуги. От этих дуг отходят общие ладонные пальцевые артерии, которые соединяются у основания пальцев и затем делится на собственные пальцевые артерии кровоснабжающие пальцы.

Цель исследования. Изучение вариации артериального кровоснабжения кисти, которое необходимо учитывать в педиатрической практике при коррекции аномалий развития и острых травмах.

Материал и методы.

Напечатанные литературные данные ведущих медицинских вузов мира.

Поверхностная ладонная артериальная дуга отсутствует, общие пальцевые артерии отделяются от поверхностной ладонной ветви лучевой артерии к возвышению большого пальца и указательному пальцу. Ветви локтевой артерии на ладони при этом васкуляризируют остальные пальцы, а глубокая ладонная артериальная дуга слабо выражена. Поверхностная артериальная ладонная дуга очень тонка, а глубокая дуга представляет собой крупный ствол. При этом ветви поверхностной ладонной дуги васкуляризируют III и IV пальцы, остальные пальцы васкуляризуется ветвями глубокой артериальной дуги. Поверхностная ладонная дуга представляет собой крупную артерию, а конец лучевой артерии и глубокая ладонная артериальная дуга весьма тонки. Поверхностная ладонная артериальная дуга васкуляризирует почти все пальцы посредством общих ладонных пальцевых артерий. Поверхностная ладонная дуга удвоена. При этом от ладонной дуги поверхностной ветви локтевой артерии отходят общие ладонные пальцевые артерии к II, III, IV пальцам, а также короткий ствол, который делится на две ветви, соединенные с ветвями поверхностной ладонной ветви лучевой артерии у места отделения I-й общей пальцевой ладонной артерии. Таким образом, общие пальцевые ладонные артерии составляют ветви обеих артериальных ладонных дуг.

Вывод: Таким образом калибр поверхностной ладонной дуги увеличивается значительной толщиной соединённых между собой поверхностных ладонных ветвей а. ulnaris et a. radialis, а также наличием необычно длинной межкостной ладонной артерии предплечья, усиливающей эту дугу.